

ПРОФИЛЬ ИНТЕРФЕРОНОВОГО СТАТУСА У НОВОРОЖДЕННЫХ С МАЛЫМ РАЗМЕРОМ ПЛОДА ДЛЯ ГЕСТАЦИОННОГО ВОЗРАСТА

Мустафазаде Т.Ш.

**Бухарский государственный медицинский институт,
Казахстанско -Российский медицинский университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19435874>**

Раннее выявление нарушений иммунной адаптации у новорожденных с малым размером плода для гестационного возраста (МРПГВ) имеет принципиальное значение в связи с высокой частотой инфекционно-воспалительных осложнений и формированием отдаленных нарушений здоровья. Согласно современным концепциям, МРПГВ, включая задержку роста плода (FGR), рассматривается как мультифакторное состояние, обусловленное нарушением фетоплацентарного взаимодействия.

Цель исследования: оценить профиль интерферонового статуса у новорожденных с МРПГВ и определить его роль в формировании иммунной адаптации.

Материалы и методы. Проведено клинико-иммунологическое исследование доношенных новорожденных, рожденных от одноплодной беременности. Оценивались показатели интерферонового звена иммунитета, включая спонтанную и индуцированную продукцию IFN- α и IFN- γ .

Результаты. У новорожденных с МРПГВ выявлена ремодилирования интерферонового ответа: снижение спонтанной продукции IFN- α ($r = -0,82$) свидетельствует о дефиците базальной активности врожденного иммунитета, тогда как сохранность индуцированной продукции IFN- α указывает на наличие компенсаторных резервов. Повышение спонтанной продукции IFN- γ в 2,0 раза при снижении индуцированной продукции ($p < 0,05$), что отражает несостоятельность адаптивного иммунного ответа.

Выявленные изменения интерферонового статуса отражают дисбаланс между базальной активностью и индуцированной реактивностью иммунной системы, что может рассматриваться как проявление иммунологической незрелости и адаптационного напряжения у данной категории новорожденных.

Заключение. У новорожденных с МРПГВ формируется специфический профиль интерферонового статуса, характеризующийся снижением базальной продукции IFN- α , повышением спонтанной секреции IFN- γ и снижением индуцированной продукции IFN- γ . Данные изменения отражают нарушение механизмов врожденного и адаптивного иммунного ответа и могут рассматриваться как важный патогенетический маркер иммунной дезадаптации.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sedney C.J., et al. The neonatal immune system and respiratory pathogens // *Frontiers in Immunology*. 2023. Vol. 14. 1173742.
2. Bergeron H.C., et al. Interferons—implications in the immune response to pediatric respiratory viral infections // *Microorganisms*. 2023. Vol. 11, №9. 2179.